

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АДАПТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пулатова Лола Таирхановна¹, Размухамедов Даниярбек Джахангирович²

¹профессор, Университет Альфраганус, ²доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289340>

Аннотация. В статье приводится аналитический обзор по вопросам изучению искусственного интеллекта, широко используемого врачами и студентами-медиками во многих клинических случаях для диагностики, лечения и прогнозирования течения заболевания. Особое внимание в работе уделено рассмотрению фундаментальных подходов в области классификации систем искусственного интеллекта, как в медицинской области, так и при обучении будущих врачей. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного анализа достижений искусственного интеллекта в медицине, технологии, лежащие в его основе, а также перспективы создания новых методов лечения и управления хроническими заболеваниями.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, медицина, медицинское образование, нейронные сети искусственного интеллекта, диагностика.

Abstract. The article provides an analytical review on the issues of studying artificial intelligence, widely used by doctors and medical students in many clinical cases for diagnosis, treatment and prognosis of the course of the disease. Particular attention in the work is paid to the consideration of fundamental approaches in the field of classification of artificial intelligence systems, both in the medical field and in the training of future doctors. The article uses methods of complex theoretical and descriptive analysis of the achievements of artificial intelligence in medicine, the technologies underlying it, as well as prospects for creating new methods of treatment and management of chronic diseases.

Key words: artificial intelligence, information technology, medicine, medical education, neural networks of artificial intelligence, diagnostics.

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellektni o'rganish masalalari bo'yicha tahliliy sharh berilgan, u shifokorlar va tibbiyot talabalari tomonidan ko'plab klinik holatlarda kasallikning tashxisi, davolash va prognozi uchun keng qo'llaniladi. Ishda tibbiyot sohasida ham, bo'lajak shifokorlarni tayyorlashda ham sun'iy intellekt tizimlarini tasniflash sohasidagi fundamental yondashuvlarni ko'rib chiqishga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada sun'iy intellektning tibbiyotdagi yutuqlarini kompleks nazariy va tavsifiy tahlil qilish usullari, unga asoslangan texnologiyalar, shuningdek surunkali kasalliklarni davolash va davolashning yangi usullarini yaratish istiqbollari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari, tibbiyot, tibbiy ta'lim, sun'iy intellektning neyron tarmoqlari, diagnostika.

Современные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, позволили определить искусственный интеллект как раздел информатики, который фокусируется на создании машин, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. Следует отметить, что технология искусственного

интеллекта может обеспечить более реалистичный и захватывающий процесс обучения, что поможет профессионалам лучше подготовиться к определённым практическим ситуациям. Как показывает практика, медицина и здравоохранение уже сегодня считаются одной из стратегических и перспективных областей с точки зрения эффективного внедрения ИИ, использование которого может массово повысить точность диагностики, облегчить жизнь пациентам с различными заболеваниями, повысить скорость разработки и выпуска новых лекарств. Способность ИИ радикально трансформировать процессы диагностики, ускорять создание новых лекарств и повышать качество медицинской помощи, открывает новые возможности для оптимизации системы здравоохранения.

Анализ научной литературы по вопросам изучения ИИ показал, что это технология, направленная на создание машин, способных имитировать человеческий интеллект. Основой ИИ являются нейронные сети, состоящие из узлов, которые не только моделируют работу человеческого мозга, но и соединены между собой, могут обучаться на основе большого количества данных, анализировать информацию и принимать решения, выполнять сложные задачи по распознаванию образов. С точки зрения практического применения и влияния ИИ в медицине, следует отметить, что он позволяет улучшить работу врачей и эффективность клиник на основе обработки медицинских изображений, а также при постановке диагнозов и выборе тактики лечения. Например, студенты-медики могут использовать симуляторы на базе искусственного интеллекта для отработки операций и процедур, прежде чем выполнять их на реальных пациентах, что позволит снизить риск возможных ошибок и улучшить результаты лечения пациентов.[1]

Кроме того, искусственный интеллект также может персонализировать процесс обучения будущих врачей, основываясь на индивидуальных потребностях и производительности. Анализируя данные симуляций, алгоритмы искусственного интеллекта позволяют студентам учиться, прогнозировать перспективы лечения, анализировать полученные медицинские данные, проводить диагностику состояний пациентов, делать выводы и ставить соответствующие диагнозы. Например, учёные из Оксфорда добились наивысшей степени точности диагностики – разработанная ими нейросеть распознала злокачественные образования на коже в 95% случаев.[2]

На основании субъективной оценки практической важности применения искусственного интеллекта в систем медицинского образования, актуальность данной работы обусловлена тем, что внедрение ИИ в медицину становится не только трендом, но и необходимостью в условиях растущих потребностей населения в качественной медицинской помощи.

Материалы и методы. В рамках данной работы будут рассмотрены ключевые аспекты, связанные с внедрением ИИ в медицину. Фундаментальный анализ текущих тенденций внедрения информационных технологий в здравоохранение, позволит раскрыть возможности ИИ к подходам диагностики и лечения заболеваний. Прикладные аспекты исследования практики применения ИИ в медицине, помогут выявить лучшие примеры и методы, адаптированные на сегодняшний день в профилактике и лечении заболеваний.

Результаты и их обсуждение. Изучение вопросов необходимости повышения качества медицинского обслуживания, правильности постановки диагноза и определения методики своевременного лечения больного показало, что современная медицина сталкивается с проблемами систематизации и анализа большого объема знаний, необходимых для решения сложных клинических проблем. Развитие медицинского

искусственного интеллекта связано с разработкой программ искусственного интеллекта, предназначенных для оказания помощи студентам и врачам в постановке диагноза, принятии терапевтических решений и прогнозировании результатов лечения. Также целью таких систем является помощь медицинским работникам в выполнении их обязанностей и задач, связанных с медицинскими данными и знаниями

Одной из значимых тенденций внедрения технологий в медицину, позволивших коренным образом изменить не только способы диагностики и лечения, но и взаимодействие между медицинскими работниками и пациентами, является аналитика данных, позволившая обеспечить более точную диагностику и выбор методов лечения. Искусственный интеллект в последние годы становится ключевым инструментом в различных областях, включая медицину. Развитие искусственного интеллекта способствует улучшению диагностики, персонализированному лечению, и управлению данными пациентов. Кроме того, искусственный интеллект оказывает значительное влияние на медицинскую сферу, помогая медсестрам и врачам облегчить их работу. В частности, искусственный интеллект применяется для систем поддержки принятия решений в диагностике врожденных заболеваний сердца, играет важную роль в хранении медицинской документации в электронном виде и управлении системой здравоохранения, повышает эффективность работы медицинских работников и качество медицинского обслуживания при меньших затратах. [3-5]

Искусственный интеллект играет значительную роль в таких технологиях, как рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и трехмерные сканеры, повышает качество образования студентов медицинских вузов в целом, предоставляя возможности для дистанционного обучения и телемедицинской поддержки студентов, ординаторов и врачей [6]. Практический интерес в изучении вопросов адаптации искусственного интеллекта в медицинской области и в обучении будущих врачей, целесообразно остановить на рассмотрении концептуальных подходов в его классификации. К таким системам относятся нейронные сети искусственного интеллекта, экспертные системы, основанные на нечеткой логике, эволюционные алгоритмы и гибридные интеллектуальные системы:

нейронные сети искусственного интеллекта – представляют собой технологию искусственного интеллекта в медицине, являясь вычислительными аналитическими инструментами, которые определяются биологической нервной системой. Они состоят из связанных вычислительных процессоров, называемых нейронами. Нейроны способны выполнять параллельные вычисления для обработки данных и знаний. Например, диагностика, лечение и мониторинг, проводимые врачами и студентами, во многих клинических ситуациях зависят от ряда биологических, патологических и других факторов, поэтому необходима реализация таких аналитических инструментов, как нейронные сети, которые могут анализировать существующие сложные взаимосвязи между этими переменными. Кроме того, нейронные сети используются в клинической диагностике, анализе результатов радиологических и гистологических исследований, также в интенсивной терапии;

экспертные системы, основанные на нечеткой логике, т.е. на науке рассуждений и умозаключений о явлениях реального мира. [7]. Данный вид классификации свидетельствует о том, что большинство медицинских данных по своей природе неточны. В связи с этим, нечеткая логика работает лучше, чем логистический регрессионный

анализ. Например, используется при диагностике острой лейкемии, рака поджелудочной железы, также для характеристики ультразвуковых изображений;

эволюционные алгоритмы – являются общим термином для нескольких вычислительных методов, основанных на процессе естественной эволюции, имитирующего механизмы естественного отбора. Как показывает практика последних лет, среди наиболее широко используемых методов эволюционных вычислений являются генетические алгоритмы, которые предлагают множество вариантов решений рассматриваемой проблемы [7]. Большинство медицинских решений можно сформулировать как поиск решений в большом объеме медицинских данных. В частности, цитолог анализирует цитологический образец для принятия решения, является ли он злокачественным или нет, чтобы поставить четкий диагноз. Генетические алгоритмы применяются для выполнения таких задач, как диагностика, постановка диагноза, планирование, мониторинг;

гибридные интеллектуальные системы – имеют свои сильные и слабые стороны, т.к. нейронные сети в основном касаются обучения, нечеткая логика и эволюционные алгоритмы связаны с поиском решений и оптимизацией. Преимущества этих технологий можно объединить для создания гибридных интеллектуальных систем, которые могут работать взаимодополняя друг друга [8]. Существует множество различных гибридных систем (например, для диагностики рака молочной железы, анализа микрокальсификации на цифровых маммограммах, диагностики стеноза коронарной артерии).

Приведённые данные позволяют определить основные преимущества практического применения искусственного интеллекта в медицине, в частности:

- улучшение точности диагностики благодаря способности искусственного интеллекта анализировать огромные объемы данных и выявлять патологии на ранних стадиях, что значительно повышает точность диагностики;
- экономия времени и ресурсов – искусственный интеллект автоматизирует рутинные задачи, такие как анализ данных, что позволяет медицинскому персоналу сосредоточиться на более сложных задачах;
- персонализация лечения - помогает разрабатывать персонализированные планы лечения, которые учитывают индивидуальные особенности пациента и повышают шансы на успешное выздоровление;
- ускорение научных исследований - ускоряет процесс разработки новых лекарств и терапий, что особенно важно в условиях глобальных эпидемий и пандемий.

Примером успешного применения ИИ является платформа Webiomed, разработанная компанией «К-Скай» и позволяющая анализировать данные о пациентах с целью определения заболеваний и возможности ухудшения состояния здоровья, помогая, тем самым, врачам принимать обоснованные решения. Остановимся на рассмотрении возможности применения ИИ в интерпретации рентгеновских снимков, снимков, МРТ и других изображений, что позволяет диагностировать различные заболевания, такие как рак различной локализации или переломы.

SberMedAi – это платформа объединяет инновационные технологии машинного обучения и медицинские исследования для улучшения диагностических процессов.

Celsus – программное обеспечение, автоматически обнаруживающее патологические изменения на рентгеновских и КТ-снимках.

CareMentorAL – это технология помогает в интерпретации результатов из рентгена, КТ, МРТ и маммографии, улучшая раннее обнаружение заболеваний.

CHEST-IRA – сервис предлагает компьютерную томографию органов грудной клетки, повышая точность диагностических данных.

Pigov.AL – специализируется на диагностике с помощью эндоскопических изображений уха, носа и горла.

Применение ИИ может помочь во многих областях медицины, таких как онкология (алгоритм Deep Learning based Automatic Detection предназначен для анализа рентгенограмм грудной клетки и выявления аномального роста клеток, потенциально раковых заболеваний), генетика (Компания Google разработала инструмент Deep Variant для анализа генетической информации в целях выявления мутаций), УЗИ-обследования беременных (система ScanNav помогает выявить у плода патологии), неврология (программа диагностирования инсульта).

Все больше внимания в последнее время уделяется применению технологии ИИ не только при создании решений для врачей, но и для пациентов. Примером может служить мобильное приложение британской компании Your.MD, запуск которого произошел в ноябре 2015 г. Данная программа использует технологии ИИ, машинного обучения и обработки естественного языка. В результате, пациент может просто сказать, к примеру: «У меня болит голова», - и сразу получит от смартфона рекомендации по последующим действиям и экспертный совет. Для этого система искусственного интеллекта Your.MD подключена к самой большой в мире карте симптомов, созданной Your.MD: в ней учтено 1,4 млн. симптомов, на идентификацию которых потребовалось более 350 тыс. часов. Каждый симптом был проверен специалистом британской системы здравоохранения. Искусственный интеллект выбирает наиболее подходящий симптом, основываясь на уникальном профиле владельца смартфона

Таким образом, можно с определённой уверенностью можно определить новые методы могут быть разработаны с использованием искусственного интеллекта для оптимизации работы врачей – диагностика заболеваний, планирование лечения, автоматизация рутинных задач. Такой подход позволит улучшить результаты медицинских записей, медицинских изображений, получить данные генома, определить информацию о лекарственных средствах и лечении, а также обеспечит своевременный мониторинг пациентов.

Несмотря на вою актуальность, искусственный интеллект, как и любая технология, имеет свои положительные и отрицательные стороны. В частности, среди преимуществ ИИ является его способность анализировать большие объёмы данных, высокая точность при расшифровке изображений МРТ и рентгеновских снимков, что помогает сразу заметить риски и ошибки, а также персонализированное лечение на основе анализа данных о пациенте, его генетических особенностях и текущего состояния здоровья. Такой подход повышает эффективность лечения и минимизирует риск побочных эффектов. Кроме того, становится возможным оптимизация рабочих процессов и управление ресурсами на основе автоматизации множества рутинных и административных задач, таких как ведение историй болезни и планирование приёма. К недостаткам ИИ, можно отнести проблемы с конфиденциальностью и безопасностью данных, невозможность полностью заменить человеческий контакт и эмпатию, что имеет важное значение в клинической практике.

Представленный аналитический обзор свидетельствует о том, что искусственный интеллект находит широкое применение в клинической медицине, охватывает практически все аспекты лечебной деятельности, в том числе подготовку будущих врачей. Системы и решения, опирающиеся на ИИ, позволяют автоматизировать рутинные процессы, освободив время врачам для более тщательной работы с пациентами. Разработка и успешное внедрение таких систем уже становится стандартом в некоторых медицинских заведениях, обеспечивая как более персонализированный подход к пациенту. Системы искусственного интеллекта эффективно используются в процессе повышения квалификации врачей, обучения студентов и для помощи врачам в принятии решений по вопросам постановки диагноза, назначении лечения и осуществления мониторинга состояния пациентов.

Практическое применение искусственного интеллекта в медицине и подготовке будущих врачей, необходимо сочетать, прежде всего, на основе симуляционного обучения и его преимуществ, что позволит повысить эффективность обучающих программ, предоставляя персонализированную обратную связь, создавая реалистичные сценарии и снижая затраты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пулатова Л.Т, Размухамедов Д.Д. Актуальность внедрения искусственного интеллекта для диагностики пациентов в стоматологии // Новый Узбекистан: наука, образование и инновации 1.1 (2024): 231-234.
2. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Ps6uN7gAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=Ps6uN7gAAAAJ:zA6iFVUQeVQC
3. Гусев А.В., Добридюк С.Л. Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении // Информационное общество. – 2017. – № 4(5). – С. 78 – 93.
4. Кудратуллаев М.Б. Мобильные медицинские приложения: значение в жизни человека и их особенности, обзор существующих приложений // "Science and Education" Scientific Journal. – 2023. – № 4(5). – С. 803 – 811.
5. Ивницкая В.Г. Искусственный интеллект в медицине // сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической конференции «Студенческая наука для развития информационного общества». — 2018. — С. 377-379.
6. Воробьев П.А., Воробьев А.П. Как обучить искусственный интеллект медицине или размышления о новой роли стандартизации // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2018. — № 7-8. — С. 19-34.
7. Итинсон К.С. Экспертные системы и врачи: плюсы и минусы // Наука и практика регионов. — 2019. — № 3(16). — С. 54-57.
8. Позднева С.П., Маслов Р.В. Проблемы гуманизма и искусственный интеллект // Цивилизация – общество - человек. — 2018. — № 6-7. — С. 19-23. 20.
9. Богомоллов А.И., Невежин В.П., Жданов Г.А. Искусственный интеллект и экспертные системы в мобильной медицине // Хроноэкономика. — 2018. — № 3(11). — С. 17-28.